

Mudanças Climáticas

 O que são? Alterações no clima do planeta, causadas principalmente por atividades humanas como a emissão de gases de efeito estufa e o desmatamento. Isso pode levar a mudanças severas do clima, como o aumento das temperaturas, e causar diversos impactos aos ecossistemas

Causas das mudanças climáticas:

↳ Emissão de gás carbônico (CO₂) através da queima de combustíveis fósseis (gasolina, carvão) e de metano (CH₄) através da agropecuária, por exemplo.

Impactos:

- Eventos climáticos extremos
- Danos à natureza e à sociedade
- Perda de biodiversidade

Meio Ambiente
INFORMA

@meio_ambiente_informa.unirio

Autores
Igor C. Miyahira
Thuany F. Carvalho
Raquel A. F. Neves

UNIRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 INSTITUTO
**REALIZANDO
O FUTURO**

Biodiversidade é a variedade de seres vivos, a diversidade compreende vegetais, animais, bactérias e fungos, além da diversidade genética!

Ela nos fornece diversos serviços, chamados de serviços ecossistêmicos e graças à ela, temos alimentos, medicamentos e ar puro, por exemplo!

Como a biodiversidade está sendo ameaçada?

Destruição de habitats

Exploração excessiva de espécies

Mudanças climáticas

Poluição

Espécies invasoras

Exploração Excessiva

Ocorre quando os seres humanos capturam, caçam ou usam recursos naturais além da capacidade da natureza de se regenerar

sardinhas

Pesca excessiva

Caça e tráfico de animais

Papagaios

Palmito-juçara

Extração de plantas medicinais e alimentícias

Desmatamento

Pau-brasil

Espécies Invasoras

São espécies introduzidas que avançam e se reproduzem naturalmente e ameaçam habitats naturais além do seu território de origem, causando impactos econômicos, sociais ou ambientais.

Podem preda espécies nativas ou competir por alimento e espaço com elas, desequilibrando o ecossistema.

O tráfico de animais e a aquariofilia podem ser fontes de introdução de espécies exóticas

Poluição

Introdução pelo homem de substâncias nocivas ao ambiente e à vida

Poluição do ar

Poluição do solo

Poluição aquática

Poluição sonora e luminosa

Pode causar a redução de populações, a perda de habitats, bioacumulação (quando o poluente acumula nos tecidos do animal ao longo de sua vida) e biomagnificação (quando o poluente passa de um nível trófico para o nível trófico superior, aumentando gradativamente a concentração).

Destruição de habitats

Desmatamento

Morte de recifes de corais

Quando áreas naturais são degradadas ou transformadas a ponto de não poderem mais sustentar as espécies

Queimadas não naturais

Urbanização